

SPORTDA

ILMIY TADQIQOTLAR

ILMIY-NAZARIY JURNAL

JISMONII TARBIYA VA
SPORT ILMIY TADQIQOTLAR
INSTITUTI

2025/3

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

TARKIBI

M.X. MIRJAMOLOV
(Bosh muxarrir)

M.M. AZIZOV
(Bosh muxarrir o‘rinbosari)

Tahrir hay’ati a’zolari:

R.M.Matkarimov

F.A.Kerimov

M.X.Mirjamolov

M.O‘.Arziqulov

K.D.Yarashov

D.H.Umarov

O.J.Dadaboyev

J.M.Ishtayev

E.T.Raxmonov

A.A.Artikov

N.M.Yusupov

Y.Y.Aripov

D.Yu.Tashnazarov

G‘.S.Xojamkeldiyev

A.U.Xamidjonov

M.M.Azizov

SH.V.Djalalov

N.N.Azizov

D.Y.Egamov

M.R.Yo‘ldashov

SH.M.Nurmatova

S.N.Po‘latov

O.R.Egamberdiyev

D.B.Shaymardonov

MUNDARIJA / СОДЕРЖАНИЕ

Ш.Х.Ханкельдиев. А.Абдуллаев – Исследование теоретической компетентности студентов факультета физической культуры	3
J.A.Akramov – Professional gandbolchi jamoalarini jismoniy tayyorgarligining nazariy tahlili	7
A.Q.Karimov - ommaviy sport tadbirlarini tashkil etish va o‘tkazishning ilmiy metodologik asoslari.....	13
B.B.Musaev - O‘quvchi yoshlarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o‘yinlarning ahamiyati.....	17
D.X.Umarov – Uzoq masofaga yuguruvchilarning sport tayyorgarligini bosqichli takomillashtirish.....	21
E.Daurenov - Oliy ta’lim muassasasi talabalariga sport-sog‘lomlashtirish turizmi vositalarini qo‘llashning ilmiy metodik asoslari.....	26
A.Z.Xodjayev - Og‘ir atletikada dast ko‘tarish mashqini bajarish mahorati oshirish uslubi.....	29
O.B.Гончарова - Перспективы совершенствования системы спортивной подготовки борцов посредством мониторинга скоростно-силовых показателей.....	36
T.M.Qilichev – Musobaqa oldi bosqichida yuqori malakali bokschilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi...	40
J.Sh.Jammatov - Umumta’lim maktabi o‘quvchilarining tabaqalashtirilgan jismoniy tayyorgarligi.....	43
O.Ж.Дадабаев. O.A.Дадабоева - Моделирование соревновательной деятельности дзюдоисток на учебно-тренировочном этапе.....	46
D.Yu.Tashnazarov – Yunon-rim kurashchilarini texnik tayyorgarligini takomillashtirishda tik turgan holatdan oshirib tashlash texnik harakatini kinematikasi.....	50
SH.V.Djalalov – Biologik yosh ko‘rsatkichlariga tayangan holda jismoniy tayyorgarlikni differensial rejalashtirish modeli.....	56
D.A.Soliyeva – Tezkorlik-kuchga asoslangan koordinatsion qobiliyatlarni “das” sport o‘yini yordamida rivojlantirish afzalligi	58

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 30 январдаги ПҚ-3590-сонли “Жисмоний тарбия ва спортни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
4. Абдуллаев А. Жисмоний маданият назарияси ва методикаси: Дарслик. 2023 йил.
5. Васильев, А. И. Педагогическая компетентность в физической культуре и спорте — Москва, 2015.
6. Сидоров, П. В. Теоретическая подготовка студентов факультетов физической культуры — Санкт-Петербург, 2017.
7. Иванова, Е. Н. Компетентностный подход в подготовке специалистов по физической культуре — Екатеринбург, 2018.

8. Бекназаров, Ш. Ж. Жисмоний тарбия ва спорт соҳасида назарий билимларнинг аҳамияти — Тошкент, 2020.
9. Мирзоева, Г. Т. Теоретическая компетентность и её влияние на профессиональную подготовку студентов — Тошкент, 2021.
10. Ханкельдиев Ш.Х. Факторная структура моторики учащейся молодежи. Монография. Фергана – 2022.
11. Mandigo, J. L., Holt, N. L., & Anderson, A. G. Understanding the development of competence in physical education: A qualitative study. *Sport, Education and Society*, 18(3), 303-318. (2013).

Oliy sport mahorati maktabi direktori
p.f.n., professor

J.A.AKRAMOV

Toshkent shahri, O‘zbekiston

PROFESSIONAL GANDBOLCHI JAMOALARINI JISMONIY TAYYORGARLIGINING NAZARIY TAHLILI

Аннотация

В статье приведена информация о видах физической подготовки, значении физической подготовки в деятельности профессиональных спортсменов, а также проведен сравнительный анализ результатов специальной и технико-тактической подготовки команд разного уровня.

Ключевые слова: соревновательная деятельность, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактические действия, сравнительный анализ, физическое тестирование.

Annotation

Maqolada jismoniy tayyorgarlik turlari, ualrning professional sportchilar faoliyatidagi ahamiyati, turli darajadagi jamoalarning maxsus va texnik-taktik tayyorgarlik natijalarining qiyosiy taxlili to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: musobaqa faoliyati, umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik texnik-taktik harakatlar, qiyosiy tahlil, jismoniy test.

The article presents information on the types of physical training, the importance of physical training in the activities of professional athletes, and a comparative analysis of the results of special and technical-tactical training of teams of different levels.

Keywords: competition activities, general physical training, special physical training, technical-tactical actions, comparative analysis, physical testing.

Sportchining jismoniy tayyorgarligi sport faoliyati uchun zarur bo‘lgan jismoniy fazilatlarini, qobiliyatlarini tarbiyalash demakdir. Sportchining jismoniy tayyorgarligi bevosita amaliy sport yo‘nalishiga ega bo‘lgani uchun, ayni vaqtda organizmning umumiy jismoniy rivojlanishi, mustahkamlanishi va chiniqishi bilan tamomila bog‘liqdir. Tayyorgarlikning barcha boshqa tomonlari singari jismoniy tayyorgarlik ham umumiy va maxsus bo‘ladi. Sportchining maxsus jismoniy tayyorgarlik ko‘rishi tanlangan sport turiga xos javob bera oladigan jismoniy qobiliyatni tarbiyalash jarayonidan iboratdir. Aholining jismoniy tayyorgarligi asosiy faoliyat turi yani o‘qish, mehnat (aqliy yoki jismoniy) va kun davomidagi boshqa faoliyatlari bilan ajralib turadi. Sportchlarga xos bo‘lgan maxsus jismoniy tayyorgarlik esa sportning har bir turi sportchining jismoniy qobiliyatlariga maxsus talablar qo‘yadi,

xilma-xil jismoniy fazilatlar o‘ziga xos uyg‘unlashgan bo‘lishi va namoyon etilishi talab qilinadi. Shuningdek umumiy jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik uchun zamin yaratadi, ya‘ni tanlangan sport turida kamol topish uchun zarur shart-sharoit sifatida kuchlilikni, tezkorlikni, chidamlilikni, epchillikni, chaqqonlikni har tomonlama rivojlanishini ta‘minlaydi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasida qonun va qonun osti hujjatlari “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” Qonunning qabul qilinishi (14.01.1992.-26.05.2000.-04.09.2015), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator qaror va farmonlarni qabul qilinishi aholining salomatligini yaxshilash, o‘quvchi-yoshlar va talabalarning jismoniy barkamolligini ta‘minlash, mehnatkash ishchi-xizmatchi va ziyolilarni jismoniy tarbiya va sport

bilan muntazam shug'ullanishga jalb etishda muhim o'rin tutadi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan O'zbekiston chempionatida ishtirok etgan jamoalarni jismoniy tayyorgarligi tadqiq etildi. 8 ta jamoa yakuniy turnir natijalariga muvofiq 1 dan 8 ga qadar ketma-ket o'rinlarni qayd etgan.

Tabiiyki, chempionat musobaqalarida turli o'rinlarni egallagan jamoalarning jismoniy tayyorgarligi bo'yicha o'zaro farqlanishlarni aniqlash katta qiziqish uyg'otadi. 1-jadvalda musobaqa davri boshida to'rtta test bo'yicha O'zbekistonning kuchli 8 ta jamoalarini jismoniy tayyorgarligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval

Musobaqa davri boshida O'zbekiston chempionati jamoalarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari ($X \pm \sigma$)

№	Jamoalar	Testlar			
		30 metrga yugurish, soniya	30 metrga to'pni yerga urib olib yugurish, soniya	uch xatlab sakrash, metr	kompleks mashqlar, soniya
1.	OKMK	4,12±0,07	4,17±0,01	849±18,4	40,8±1,12
2.	Toshkent	4,19±0,08	4,27±0,04	835±32,7	43,1±1,45
3.	Xorazm	4,2±0,07	4,23±0,07	825±28,1	41,8±2,39
4.	O'zDJTSU SKUF	4,16±0,04	4,13±0,04	832±29,2	39,5±1,34
5.	Nukus	4,2±0,11	4,29±0,11	842±23,3	41,4±1,08
6.	Toshkent shahar yoshlar terma jamoasi	4,14±0,07	4,21±0,11	816±22,4	41,9±1,19
7.	Surxondaryo	4,19±0,07	4,25±0,04	836±16,8	41,8±2,5
8.	Andijon	4,16±0,07	4,16±0,12	819±28	42,3±1,38

Jamoalar barcha test ko'rsatkichlari bo'yicha tayyorgarlikning turli darajalarini namoyish etdilar. Ushbu ko'rsatkichlar orasidagi farqlanishni aniqlash uchun barcha ishtirokchilar orasida ishonchli farqlanish tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Osiyo reytingida OKMK va Toshkent jamoalarining holati ahamiyatli darajada bir-biridan farq qiladi. OKMK jamoasi klublar o'rtasida Osiyo chempionati musobaqalarda bir necha bor ishtirok etgan, Toshkent gandbolchilari esa bunday muvoffaqiyatga hali erishmagan. Ko'p yillardan beri OKMK gandbol jamoasi O'zbekistonning eng yaxshi klublaridan biri hisoblanadi. OKMK jamoasi gandbolchilari tezkor harakatlarni bajarish, raqibni epchillik bilan

aldab o'tish, hujumchilarga qat'iy qarshilik ko'rsatishga qodir haqiqiy atletlardir.

Shuning uchun ikki nomdor jamoa gandbolchilarining jismoniy qobiliyatlarini taqqoslash va undan so'ng jahon gandbolchi atletlari natijalarini tahlil qilishni maqsad qilindi. Turli o'yin ampulasiga ega bo'lgan yuqori malakali ikki jamoa gandbolchilarining tayyorgarligidagi o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash muhim hisoblanadi. Buning uchun O'zbekiston chempionatining eng kuchli klub jamoalari – Olmaliqning "OKMK" va Toshkent shahrining "Toshkent" jamoalari tanlab olindi. 2-jadvalda ikkala jamoa gandbolchilarining tayyorgarligi bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlari va ular orasidagi ishonchli farqlanish taqdim etilgan.

2-jadval

OKMK va Toshkent jamoalarining yuqori malakali gandbolchilarini jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari

	30 metrga yugurish	30 metr masofaga ustunlar aro to'pni yerga urib olib yugurish, s		Turgan joyidan uzunlikka sakrash, m	Og'irligi 1 kg to'pni uloqtirish, m			Moksimon yugurish, 100 m
		O'ng qo'l	Chap qo'l		O'ng qo'l	Chap qo'l	Ikki qo'lda	
OKMK, n=16								
\bar{X}	4,12	6,62	6,83	2,6	31	18	9,46	22,94
σ	0,09	0,33	0,3	0,12	1,96	2,94	0,74	0,99
Toshkent, n=16								
\bar{X}	4,3	6,78	6,82	2,45	32,5	14,8	10,3	23,72
σ	0,1	0,24	0,26	0,15	4,86	4,46	1,2	0,66
Ishonchli farqlanish								
t	3,48	1,6	0,11	3,66	1,12	2,42	2,47	3,54

O'rganish natijalarining tahlili jamoalar tayyorgarligi orasidagi farqni ko'rsatib berdi. "30 metr ga yugurish" testi bo'yicha Toshkent jamoasi gandbolchilarining tezkorlik sifatleri OKMK o'yinchilardan ancha orqada ($P < 0,01$). "30 metr masofaga ustunlar aro to'pni erga urib olib yugurish" testi bo'yicha ko'rsatkichlarida ishonchli farqlanish o'ng qo'l kabi, chap qo'l da ham kuzatilmadi. "100 metr masofaga moksimon yugurish" testi bo'yicha OKMK jamoasi o'yinchilarining natijalari Toshkent jamoasi gandbolchilari ko'rsatkichlaridan ishonchli ustunligi aniqlandi. Bu test tezkor chidamlilikni tavsiflaydi. Tezkor-kuch tayyorgarligi bo'yicha katta farqlanish sezilmadi. Ikkala jamoa gandbolchilari og'irligi 1 kg bo'lgan to'pni uloqtirishda bir hil natijani ko'rsatdilar. Biroq chap qo'l da to'pni uloqtirish bo'yicha OKMK jamoasi gandbolchilari ishonchli yaxshi natijaga erishdi. O'tirgan holatda, ikki qo'l da bosh orqasidan uloqtirish ko'rsatkichi bo'yicha Toshkent jamoasi gandbolchilari uncha katta bo'lmagan farqlanish bilan OKMK jamoasi gandbolchilari ko'rsatkichlaridan oshib ketdi. Toshkent jamoasi gandbolchilari joyidan uzunlikka sakrashda ancha ortda qoldilar. O'rtacha ko'rsatkich orasidagi farq yuqori ishonchli farqlanish bilan 15 sm dan oshdi. "30 metr ga yugurish" testi bo'yicha aniqlangan tezkorlik, "Joydan uzunlikka sakrash" testi bo'yicha aniqlangan oyoqlarning portlash kuchi, "Moksimon yugurish" testi bo'yicha aniqlangan tezkor chidamlilik sifatleri OKMK jamoasining barcha ampuladagi o'yinchilari Toshkent jamoasi o'yinchilaridan ustunligi ko'rsatdi. Og'irligi 1 kg to'pni uloqtirish bo'yicha Toshkent jamoasining darvozaboni va burchak o'yinchilari, OKMK sportchilar ko'rsatkichlaridan oshganligi kuzatildi. Ikki klub jamoalarining jismoniy tayyorgarlik darajasi qiyoslanganda OKMK o'yinchilar tezkor-kuch tayyorgarligi bo'yicha yuqori natijalarni ko'rsatganligi aniqlandi.

Shuningdek jahon professional gandbolchilar jamoalarining jismoniy tayyorgarligi xususida quyidagi ma'lumotlarni keltirish o'rinli hisoblanadi. O'zbekiston chempionati va Osiyo chempionati gandbol jamoalarining musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini taqqoslash bilan O'zbekistonda erkaklar gandbol jamoalarining

o'yin darajasi to'g'risida ma'lumot olish mumkin. O'zbekiston sportchilari va dunyo gandboli elitalari orasida aniqlangan farqlanishlar murabbiylarga mamlakatda ushbu sport turining ilgarigi shon-shuxratini tiklash uchun jamoalarning tayyorgarlik yo'nalishini ko'rsatishi kerak. 3-jadvalda ikkita turli toifali gandbol jamoalarining musobaqa faoliyatidagi o'yin ko'rsatkichlari taqdim etilgan.

Jamoalarning musobaqa faoliyatidagi beshta parametrlari bo'yicha miqdoriy ko'rsatkichlari orasidagi farq 1 dan 27% gacha, natijaviylik ko'rsatkichlari bo'yicha esa 1 dan 10% gacha tashkil qildi. Musobaqalardagi hujumlarning umumiy soni ishonchli farqlanishga ega bo'lmadi (jami 4%). Hujumlarning umumiy natijaviyligi atigi 5% tashkil qildi va bu aynan OCh o'yinlarida kuzatildi, biroq farqlanish ishonchli bo'lmadi. Shu bilan birga OChda uchala ko'rsatkichning variativligi ahamiyatli darajada pastligi kuzatildi (O'Ch V% =4,6-11,3; OCh V% =2,6-5), bu esa O'zbekiston klub jamoalari gandbolchilariga qaraganda, terma jamoa o'yinchilarining tayyorgarligi deyarli bir hil darajada ekanligi to'g'risida ma'lumot beradi.

Shu o'rinda aytish joizki jamoalarning texnik-taktik harakatlarining miqdoriy ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa harakatlarning natijaviyligi bo'yicha 3 jadvalga qarang. O'zbekiston chempionati va Osiyo chempionati ishtirokchi jamoalari gandbolchilarining musobaqa jarayonida bajargan texnik-taktik harakatlari bo'yicha musobaqa faoliyatining miqdoriy ko'rsatkichlari taqdim etilgan.

O'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra, OCh gandbolchilari amalga oshirgan golli uzatishlar O'Ch o'yinlariga qaraganda 37% ga ko'p (9,38 ga qarshi 14,8), farqlanish yuqori darajada ishonchli ($P < 0,01$). Shu bilan birga OCh jamoalarida golli uzatishlar miqdorining variativligi ham yaxshi (OCh V% =16,6; O'Ch V% =42,6). Bu o'z navbatida O'zbekiston klub jamoalari gandbolchilariga qaraganda terma jamoa o'yinchilari yuqori mahoratga ega ekanligini bildiradi. Ushbu mahorat milliy jamoa hujumchilariga kombinatsiyalarni erkin o'ynash va foydali holatdan raqib darvozasini ishg'ol etishga imkon beradi.

3-jadval

Gandbolchilari tomonidan bajarilgan texnik-taktik harakatlarning miqdoriy ko'rsatkichlari

	Hujum		Himoya		Ogohlantirish	Chetlatish
	Golli to'p uzatish	Texnik xato	To'pni olib qo'yish	To'pga to'siq qo'yish		
O'zbekiston chempionati n=8						
\bar{X}	9,38	12,9	5,18	3,45	2,57	3,72
σ	4,01	2,4	1,69	1,34	0,23	0,72
V, %	42,6	18,6	32,6	38,8	8,9	19,3
Osiyo chempionati n=8						
\bar{X}	14,8	11,2	4,65	4	2,74	4
σ	2,46	0,58	0,73	0,84	0,19	0,7
V, %	16,6	5,1	15,6	21	6,9	17,5
Ishonchli farqlanish						
t	3,79	1,65	0,56	0,57	1,7	0,84

Gandbolchilar, hatto yuqori malakalilar ham ijobiy harakatlar bilan bir qatorda xatolarga ham yo'l qo'yadilar. O'Ch musobaqalarida gandbolchilar tomonidan yo'l qo'yilgan xatolarning miqdoriy farqlanishi ishonchli bo'lmasda ($P>0,05$) OCh musobaqalariga qaraganda 13% ga ko'proq. Ushbu xatolarga yo'l qo'yish variativligi ham ahamiyatli darajada farqlanadi (OCh V% =5,1; O'Ch V% =18,5). O'Ch musobaqalarida OCh o'yinlariga nisbatan, gandbolchilar himoyada to'pni olib qo'yish bo'yicha 10% ga ko'proq muvaffaqiyatli harakatlarni amalga oshirdilar (4,65 ga qarshi 5,18). Biroq farqlanish ishonchli emas ($P>0,05$). Shunga qaramay ushbu usulni bajarilish variativligi ahamiyatli darajada bir-biridan farq qildi (OCh V% =15,6; O'Ch V% =32,6). OCh o'yinchilarida gandbolchilar to'pga to'siq qo'yishni 14% ga muvaffaqiyatliroq amalga oshirdilar (3,45ga qarshi 4). Farqlanish bu yerda ham ishonchli bo'lmadi ($P>0,05$). Ushbu ko'rsatkichning variativligi esa O'Ch o'yinchilarda ancha yuqori ekanligi kuzatildi (O'Ch V% =38,8; OCh V% =21). Qo'pol xatolar uchun 6% variativlik bilan OCh foydasiga (OCh V% =56,9; O'Ch V% =8,9) JCh o'yinchilariga nisbatan ko'proq ogohlantirildi (2,57 ga qarshi 2,74). Himoyada yo'l qo'yilgan qo'pol xatolar uchun o'yindan chetlatish OCh o'yinlari ulushiga 7% ko'proq to'g'ri keldi (3,72 ga qarshi 4), variatsiya koeffitsiyenti esa juda kam farqlandi (OCh V% =17,5; O'Ch V% =19,3). Ma'lumotlar tahlili shunga guvohlik beradiki, Osiyo chempionati terma jamoalari va O'zbekiston chempionati klub jamoalarining musobaqa faoliyati orasidagi farq, aynan barcha hujum

turlari bo'yicha milliy terma jamoalarda hujumlar ancha yuqori natijaviydir. Bundan tashqari, OCh jamoalari tezkor qarshi hujumlar soni bo'yicha ham o'z ustunligini namoyish etdilar.

Xuddi shunday, 2022 yilgi Osiyo chempionatida qayd etgan natijalari bir-biriga yaqin bo'lgan ikki jamoa bular O'zbekiston va Koreya jamoalarining musobaqa faoliyati tahlilini amalga oshirish orqali ularning o'ziga xos xususiyatlari o'rganildi. (4-jadvalga qarang).

O'zbekiston erkaklar milliy terma jamoasi (OChda 10 o'rin) va Koreya terma jamoasining (OCh 6 o'rin) musobaqa faoliyati ko'rsatkichlari taqdim etilgan. Musobaqa faoliyatining beshta parametrlari bo'yicha miqdoriy ko'rsatkichlarning farqi jamoalarda 2 dan 31% gacha tashkil qildi, natijaviylik ko'rsatkichlari bo'yicha esa 2 dan 18% gacha. Ikkala jamoa o'yinchilari amalga oshirgan hujumlarning umumiy miqdorida deyarli farqlanish kuzatilmadi (atigi 2%). Osiyo chempionati musobaqalarida Koreya jamoasi O'zbekiston jamoasiga qaraganda raqib darvozasiga 5% ko'proq to'p kirgizdilar, ammo ishonchli farqlanish kuzatilmadi ($P>0,05$). Hujumlarning umumiy natijaviyligida ishonchli farqlanish aniqlanmagan bo'lsada yana Koreya o'yinchilarida 11 % ga yaxshi ko'rsatkich aniqlandi ($P>0,05$). Eng qiziqarlisi shundan iboratki, uchta ko'rsatkichning barchasida variativlik o'zaro ahamiyatsiz farqlandi (O'zbekiston V% =11,2; 15,5; 10,7 Koreya V% =10,7; 15,8; 10,1), bu esa musobaqa faoliyatining umumiy ko'rsatkichlari bo'yicha ushbu jamoalar tayyorgarligi deyarli bir hil darajada ekanligini tasdiqlaydi.

4-jadval

O‘zbekiston va Koreya terma jamoalarining turli-xil hujum turlari bo‘yicha bajargan hujum ko‘rsatkichlari

	Hujum-lar soni	Jami gollar	Hujumlarning umumiy natijaviyligi, %	Hududiy hujum		Tezkor qarshi hujum		Jarimadan to‘p otish bilan hujum	
				Soni	Natija viyiligi, %	Soni	Natijaviylik i, %	Soni	Natijaviylik i, %
O‘zbekiston 5 ta o‘yin									
\bar{X}	50,5	28,3	56	37,9	50,7	6,8	67	5,8	72,9
σ	5,7	4,41	6	3,7	8	4,5	8,1	0,94	6,7
V, %	11,2	15,5	10,7	9,7	15,7	66	12	16,2	9,1
Koreya 5 ta o‘yin									
\bar{X}	51,5	29,6	57,6	37,3	49,4	9,75	82	4,37	71,4
σ	5,5	4,6	5,8	3,6	6,5	3,08	3,8	0,89	6,3
V, %	10,7	15,8	10,1	9,7	13,1	30,7	4,6	20,3	8,8
Ishonchli farqlanish									
t	0,37	0,6	0,56	0,93	0,4	2,17	5,2	1,02	0,49

O‘yinchilar hududiy hujumlarda jami 4% farq bilan raqib darvozasiga tez-tez hujum uyushtirdilar (37,9 va 37,3), ikkala jamoa o‘yinchilari natijalari bo‘yicha zichlik esa farqlanmadi (O‘ V% =9,7; K V% =9,7). Albatta farqlanish ishonchli emas ($P>0,05$). Hududiy hujumlar bo‘yicha O‘zbekiston terma jamoasi amalga oshirgan hujumlarning umumiy natijaviyligi atigi 3% ga yaxshi (49,4 % ga qarshi 50,7%). Farqlanish esa ishonchsiz ($P>0,05$). Bu erda ko‘rsatkichlar variativligi ahamiyatsiz, biroq Koreya jamoasida biroz past (O‘zbekiston V% =15,7; Korea V% =13,1). Tezkor qarshi hujumlarni bajarishda hujumlar soni bo‘yicha tadqiq etilayotgan jamoalarning musobaqa faoliyatidagi farq Koreya o‘yinchilari foydasiga ahamiyatli ($P<0,05$) darajada hal bo‘ldi – 31% (9,75 va 6,8). Hujumlar miqdorining variativligi aksincha natijani ko‘rsatdi (Korea V% =30,7; O‘zbekiston V% =66). Ularda hujumlar natijaviyligi katta ishonchli farqlanish ($P<0,001$) bilan 18% ni tashkil qildi. Shunigdek, natijalar variativligi ham farqlandi (O‘zbekiston V% =12; Korea V% =4,6). Musobaqa faoliyatining aynan shu turida Koreya jamoasi O‘zbekiston milliy terma jamoasiga nisbatan yaxshi natijalarni ko‘rsatdi. Jarimadan darvozvga to‘p otish bilan

hujumlar miqdori bo‘yicha farqlanish 7% ni tashkil qildi, ko‘rsatkichlar variativligi esa deyarli bir xil bo‘ldi (O‘zbekiston V% =16,2; Korea V% =20,3). Hujumlar natijaviyligi bo‘yicha jamoalar 2% ga ahamiyatsiz farqlandi, variatsiya koeffitsentida ham farqlanish juda kamligi kuzatildi (O‘zbekiston V%=9,1; Korea V%=8,8). O‘z navbatida ikkala ko‘rsatkich ham ishonchli farqlanishga ega bo‘lmadi ($P>0,05$).

5-jadvalda Osiyo chempionatida O‘zbekiston va Koreya jamoalari bajargan texnik-taktik harakatlar bo‘yicha musobaqa faoliyatining miqdoriy ko‘rsatkichlari taqdim etilgan. Bizning ma‘lumotlarimizga ko‘ra Osiyo chempionatida Koreya jamoasi gandbolchilari O‘zbekiston jamoasi gandbolchilariga nisbatan golli uzatishlarni 46% ga ko‘proq amalga oshirdilar (16 va 7,5). Farqlanish eng yuqori darajada ishonchli ($P<0,001$). Shu bilan birga golli uzatishlar sonining variativligi Koreya jamoasi foydasi doirasida bo‘ldi (Korea V% =38,6; O‘zbekiston V% =25,4). Osiyo chempionati musobaqalarida Koreya jamoasi gandbolchilari tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar O‘zbekiston sportchilariga qaraganda 18% ga kam. Ishonchli farqlanish uncha katta darajada bo‘lmadi ($P<0,05$). Ushbu ko‘rsatkich variativligida ham o‘zaro farqlanish kuzatildi (Korea V% =15,4; O‘zbekiston V% =11,7)

Osiyo chempionati musobaqalarida O‘zbekiston va Koreya jamoalari gandbolchilari tomonidan bajarilgan texnik-taktik harakatlarning miqdoriy ko‘rsatkichlari

	Hujum		Himoya		Ogohlantirish	O‘yindan chetlatish
	Golli to‘p uzatish	Texnik xato	To‘pni olib qo‘yish	To‘pni to‘shish		
O‘zbekiston n=5						
\bar{X}	7,5	12,7	4,25	2,12	2,62	5,12
σ	2,5	1,64	0,88	1,57	0,64	0,75
V, %	25,4	11,7	13	36,5	21,3	28,9
Koreya n=5						
\bar{X}	16	10,5	3,9	3	3	3,9
σ	2,52	2,16	1,41	1,64	0,69	0,75
V, %	38,6	15,4	25,6	54,6	21,2	19,5
Ishonchli farqlanish						
t	7,2	2,52	0,66	1,17	1,22	3,21

Jamoalar hujumda va himoyada ham xilmaxil natijalarni ko‘rsatdilar. To‘pni olib qo‘yishda O‘zbekiston jamoasi gandbolchilari 8% ga muvoffaqiyatliroq harakat qildilar (4,25 va 3,9), farqlanish esa ishonchli emas ($P>0,05$). Ushbu usulni bajarilish variativligi esa ahamiyatli darajada farqlandi (O‘zbekiston $V\% = 13$; Korea $V\% = 25,6$), bu esa o‘z navbatida Koreya o‘yinchilari har bir o‘yinda to‘pni olib qo‘yish usulini ma‘lum miqdorda barqaror bajarganligi, O‘zbekiston gandbolchilari esa gohida himoyaning ushbu usulini muvoffaqiyatli amalga oshirganlar, gohida hujumchidan to‘pni olib qo‘yishni uddalay olmaganliklarini namoyish etdi.

Xulosa qilib aytganda, gandbolchilar jismoniy tayyorgarligi jamoa o‘yinchilarining nafaqat tezkorligi, balki tezkor chidamlilikini o‘z ichiga olgan umumiy jismoniy tayyorgarligi tezkor qarshi hujumlarni muvoffaqiyatli tashkil etishda muhim omil hisoblanadi.. Osiyo chempionatida O‘zbekiston va Koreya terma jamoalari amalga oshirgan hujum turlarining umumiy nisbati ahamiyatsiz farqlandi. Koreya jamoasida hujumlar nisbati hududiy hujumda 72,5

% ni, tezkor hujumda 18,9 % va jarimadan darvozaga to‘p otish bilan hujumlarda 8,6% ni tashkil qildi. O‘zbekiston jamoasida esa muvofiq ravishda 70,6 %, 13,2% va 9,5%.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.O‘zbekiston Respublikasi “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida” Qonuni (14.01.1992.-26.05.2000.-04.09.2015.y.).

2.Fozilov X.Q. Musobaqa davrida burchak o‘yinchilarining texnik-taktik harakatlarini samaradorligini oshirish // avtoref. dis....pedagogika fanlari (PhD). – Chirchiq. 2024. – 56-b.

3.Ibragimov X.A. Jismoniy tayyorgarlik asoslari, umumiy va maxsus tayyorgarlikning xususiyatlari. ResearchBip (14). Google Scholar | SJIF (5.708) | UIF (8.3).

4.Matkarimov R.M. Yuqori malakali og‘ir atletikachilarni ko‘p yillik tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari // avtoref. dis....pedagogika fanlari (DSc). – Chirchiq. 2022. – 76-b.

5.Elektron resurs. <https://teletype.in/@qashqadaryosport/rJXpXw8OE>.

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

+99894 276 13 03

Chirchiq shahar, Sportchilar ko'chasi, 19-uy

<https://uzjtsiti.uz>